

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO TOCANTINS: UM ESTUDO RETROSPECTIVO

Isabella Sousa Lima - Universidade Federal do Norte do Tocantins - sabellaslima@gmail.com
Bruna Beatriz Borba Mundim - Universidade Federal do Norte do Tocantins - bruna.mundim@ufnt.edu.br
João Gabriel Jacinto - Universidade Federal do Norte do Tocantins - joao.jacinto@ufnt.edu.br
Kayo Luan Santos Vila Verde Costa - Universidade Federal do Norte do Tocantins - kayo.luan@ufnt.edu.br
Mariah Ribeiro Martins - Universidade Federal do Norte do Tocantins - mariah.martins@ufnt.edu.br
Pedro Antônio Jacinto Filho - Universidade Estadual do Maranhão - pedroajfilho@outlook.com

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela *Mycobacterium tuberculosis* ou Bacilo de Koch. Sua principal forma de infecção é através da eliminação de bacilos pelo indivíduo com a forma pulmonar da doença, por meio das vias respiratórias. A tuberculose acomete principalmente os pulmões, mas pode afetar diversos órgãos. Os principais sintomas manifestados são tosse, hemoptise, dispneia, dor torácica, rouquidão, febre, sudorese e perda ponderal. A sua prevenção pode ser feita através da vacina BCG, que impede o desenvolvimento da tuberculose fatal. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência, distribuição e fatores associados à tuberculose em crianças e adolescentes de até 14 anos no Tocantins. **METODOLOGIA:** Estudo estatístico, analítico, transversal e retrospectivo, utilizando os dados fornecidos pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DATASUS/MS), a respeito da incidência de tuberculose no Tocantins, em pacientes de até 14 anos. Os dados analisados abrangem casos de 2001 a 2023. **RESULTADOS:** Foram registrados 286 casos de tuberculose em pacientes de até 14 anos no estado do Tocantins entre 2001 e 2023. Considerando a distribuição de casos por municípios, destacaram-se Lagoa da Confusão (48), Palmas (35), Araguaína (24), Goiatins (23) e Tocantínia (21) com os maiores números registrados. Com relação à faixa etária, a maior incidência ocorreu na faixa de 10 a 14 anos (118), seguida pela faixa de 1 a 4 anos (76), 5 a 9 anos (56) e menores de 1 ano (36). Na análise por sexo, foram registrados 161 casos em meninos e 125 casos em meninas. Quanto à distribuição por raça/cor, foram consignados 107 casos em pessoas autodeclaradas pardas, 118 em pessoas autodeclaradas indígenas, 30 em pessoas autodeclaradas brancas, 15 em pessoas autodeclaradas pretas e 4 casos em pessoas autodeclaradas amarelas. A evolução anual se mostrou altamente variável, com períodos intercalados de aumento e redução dos casos ao longo do período analisado. **CONCLUSÃO:** Com estes resultados, nota-se que a tuberculose em crianças e adolescentes no Tocantins apresenta maior incidência entre 10-14 anos, com predomínio no sexo masculino e elevada ocorrência entre pardos e indígenas. Os municípios de Lagoa da Confusão e Palmas registraram mais casos, enquanto a variação anual reforça a necessidade de vigilância contínua. Ademais, estudos adicionais são essenciais para identificar satisfatoriamente os fatores de risco, e políticas públicas devem fortalecer a prevenção, o diagnóstico e tratamento, visando reduzir a proliferação da doença e seu impacto na população mais vulnerável.

Palavras-chave: tuberculose, incidência, criança, adolescente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

NOGUEIRA, A. F. et al. Tuberculose: uma abordagem geral dos principais aspectos. **Revista Brasileira de Farmácia**, Niterói, v. 93, n.1, p. 3-9, fev. 2012. Disponível em:

https://www.academia.edu/42217561/Tuberculose_uma_abordagem_geral_dos_principais_aspectos_Tuberculosis_a_general_approach_of_the_main_aspects. Acesso em: 8 mar. 2025.

KOZAKEVICH, G. V., SILVA, R. M. Tuberculose: uma revisão de literatura. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, Santa Catarina, v. 44, n.4, p. 34-47, out-dez. 2015. Disponível em:

<https://revista.acm.org.br/arquivos/article/view/46/42>. Acesso em: 8 mar. 2025.

CONDE, M. B. et al. III Diretrizes para Tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 35, n. 10, p. 1018–1048, out. 2009. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/jbpneu/a/qkP39xrRffZ3YY897pWFxVJ/>. Acesso em: 8 mar. 2025.